

10.5281/zenodo.11203589

МАНВЕЛОВА Светлана Юрьевнаведущий менеджер отдела разработки продукта недвижимости, ИГ Абсолют,
Россия, г. Москва

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ И ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (BREEAM СЕРТИФИКАЦИЯ)

Аннотация. В данной статье исследуется влияние сертификации BREEAM на проектирование, экономическую жизнеспособность и социальные аспекты коммерческих и офисных зданий. Используя структурированный обзор современной литературы и серию тематических исследований, исследование направлено на выяснение преимуществ внедрения стандартов BREEAM на начальных этапах проектирования и на протяжении всего жизненного цикла здания. Результаты показывают, что ранняя интеграция критериев BREEAM значительно повышает устойчивость здания, что приводит к снижению эксплуатационных расходов, повышению рыночной стоимости и улучшению благосостояния резидентов. Экономический анализ показывает, что здания, сертифицированные по BREEAM, привлекают премиальную рыночную стоимость и повышают заполняемость, а тематические исследования демонстрируют практическое применение и инновационные методы устойчивого развития. В документе делается вывод, что сертификация BREEAM играет важную роль в продвижении строительной отрасли к более устойчивым практикам, поддерживая более широкие экологические и социальные цели. Это исследование вносит вклад в обсуждение методов устойчивого строительства, подчеркивая комплексные преимущества BREEAM в секторе коммерческой недвижимости.

Ключевые слова: сертификация BREEAM, устойчивое строительство, коммерческие здания, офисные здания, интеграция на этапе проектирования, воздействие на окружающую среду, экономическая жизнеспособность, благополучие резидентов, устойчивое развитие, устойчивость строительной отрасли.

Введение

Концепция устойчивого развития в архитектуре заняла центральное место в современном проектировании зданий, отражая глобальную приверженность снижению воздействия на окружающую среду и повышению энергоэффективности. Коммерческие и офисные здания, как значительные потребители энергии, находятся в центре этого перехода, что вызывает необходимость в строгих и поддающихся количественной оценке стандартах, которые будут определять и измерять экологические и энергетические показатели строительных проектов. BREEAM (Метод экологической оценки строительных исследовательских учреждений), как одна из новаторских и наиболее широко признанных систем сертификации, предлагает структурированный подход к достижению более высоких стандартов устойчивости в строительных проектах [1].

Представленный в Великобритании в 1990 году, BREEAM превратился в комплексный и многогранный инструмент оценки, используемый во всем мире. Он оценивает широкий спектр категорий: от использования энергии, здоровья и благополучия, загрязнения, транспорта, материалов, отходов, экологического использования и процессов управления. Каждая категория состоит из различных критериев, которые вносят свой вклад в совокупный балл, определяющий уровень сертификации здания – от «Pass», что указывает на соответствие минимальным требованиям, до «Outstanding», обозначающего образцовые показатели в области устойчивого развития [2].

Важность интеграции стандартов BREEAM на стадии проектирования строительных проектов нельзя недооценивать. Раннее принятие этих критериев может значительно смягчить последствия последующих модификаций, которые могут быть дорогостоящими и менее

эффективными. Проектируя с учетом BREEAM, архитекторы и разработчики могут включать в себя такие устойчивые функции, как улучшенные системы энергоэффективности, лучшее качество воздуха в помещениях и ресурсы, которые способствуют здоровью и благополучию резидентов. Такой упреждающий подход на этапе проектирования способствует более плавному процессу сертификации и гарантирует, что здания соответствуют строгим требованиям BREEAM или превосходят их [3].

Цели данной статьи – изучить влияние сертификации BREEAM в рамках коммерческих и офисных зданий, особенно на стадии проектирования, а также оценить, как ранняя интеграция стандартов влияет на воздействие на окружающую среду и на рыночную стоимость недвижимости. Посредством подробного обзора последней литературы и тематических исследований цель данной статьи – предоставить всесторонний анализ преимуществ и проблем, связанных с сертификацией BREEAM, и предложить понимание практических аспектов эффективного внедрения этих стандартов.

Основы BREEAM

Метод экологической оценки строительных исследовательских учреждений (BREEAM)

является ведущим глобальным методом экологической оценки и рейтинговой системой зданий. С момента своего создания в 1990 году Институтом строительных исследований (BRE) в Великобритании, BREEAM установил стандарт передовой практики в области устойчивого проектирования, строительства и эксплуатации зданий. На сегодняшний день он принят в 80 странах мира и сертифицировал более 594 000 зданий. В России на данный момент насчитывается 149 зданий, соответствующих стандарту BREEAM [1, 4].

BREEAM был разработан как инструмент для измерения устойчивости новых, существующих и предполагающих ремонт или реконструкцию зданий. Он оценивает экологические показатели с нескольких точек зрения: управление, здоровье и благополучие, энергетика, транспорт, вода, материалы, отходы, землепользование и экология (табл. 1). Каждая категория подразделяется на ряд проблем, которые влияют на общее воздействие здания на окружающую среду. Эти оценки направлены на минимизацию энергопотребления, сокращение выбросов CO₂ и обеспечение интеграции экологической, социальной и экономической устойчивости в жизненный цикл здания [2].

Таблица

Экологические показатели BREEAM

Категория	Описание
Управление	Оценка качества управления зданием, включая оперативное управление и процедуры обслуживания.
Здоровье и благополучие	Оценка качества внутренней среды, включая доступ к естественному свету, воздуху и акустический комфорт.
Энергетика	Оценка эффективности использования энергии, включая отопление, охлаждение и освещение.
Транспорт	Оценка доступности и стимулирования использования устойчивых видов транспорта.
Вода	Оценка управления водными ресурсами и эффективности использования воды.
Материалы	Оценка использования устойчивых и экологически чистых материалов в строительстве.
Отходы	Оценка управления отходами, включая их минимизацию и переработку.
Землепользование	Оценка воздействия здания на землепользование и его окружающую территорию.
Экология	Оценка воздействия здания на местную флору и фауну, включая биоразнообразие и зеленые насаждения.

Система оценки BREEAM разработана как всеобъемлющая, но гибкая и подходит для различных типов зданий и целей. Каждая оцениваемая категория имеет определенный вес, внося свой вклад в окончательный балл, определяющий уровень сертификации здания. Например, энергетика является категорией с большим весом из-за ее значительного влияния на эксплуатационные расходы и экологическую устойчивость. Уровни сертификации следующие:

- **Pass:** набирает 30-44 % применимых кредитов.
- **Good:** набирает 45-54% применимых кредитов.
- **Very Good:** набирает 55-69% применимых кредитов.
- **Excellent:** набирает 70-84% применимых кредитов.
- **Outstanding:** набрал 85% или более применимых кредитов.

Каждый проект проходит строгую документацию и процесс проверки, проводимый обученными экспертами по оценке BREEAM, которые обеспечивают соблюдение и поддержание стандартов на протяжении всего жизненного цикла здания [3].

Уровни сертификации, которые варьируются от «Pass» до «Excellent», являются не просто знаками, но представляют собой важные вехи на пути к устойчивому развитию здания. Каждый уровень означает более высокий стандарт соответствия критериям BREEAM, отражая эффективность здания по множеству показателей устойчивости. Например, рейтинг «Outstanding» свидетельствует об инновационных методах и технологиях, которые расширяют границы экологической устойчивости при проектировании и эксплуатации зданий.

Здания, достигающие более высоких уровней сертификации, не только демонстрируют приверженность экологическим стандартам, но также часто выигрывают от снижения эксплуатационных расходов, повышения рыночной стоимости и повышения удовлетворенности резидентов. Эти преимущества делают BREEAM ценной инвестицией как для застройщиков, владельцев, так и для пользователей [2].

Поскольку BREEAM продолжает развиваться, он остается в авангарде международной повестки дня по устойчивому развитию искусственной среды. Его комплексный подход

гарантирует, что сертифицированные здания соответствуют самым высоким стандартам энергоэффективности, экологических показателей, здоровья и благополучия резидентов, тем самым внося значительный вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития.

Преимущества BREEAM на стадии проектирования

Интеграция стандартов BREEAM на этапе проектирования коммерческих и офисных зданий имеет важное значение для установления траектории устойчивого развития с самого начала. Такой активный подход не только обеспечивает соблюдение экологических норм, но также обеспечивает существенные экономические и эксплуатационные выгоды.

Включение критериев BREEAM на этапе проектирования облегчает целостное представление об устойчивости здания, позволяя архитекторам и разработчикам включать энергоэффективность, экономию воды и другие экологические преимущества в основные характеристики здания. Как подробно описано в исследовании Плебанкевич и др. [2], начальный этап проектирования имеет решающее значение для интеграции технологий и стратегий, которые гораздо сложнее или дороже реализовать после строительства. Например, решения относительно ориентации здания, его оболочки и основных систем (HVAC, освещение и т. д.) принимаются на ранней стадии, что может существенно повлиять на общие энергетические характеристики здания и воздействие на окружающую среду.

Внедрение стандартов BREEAM на ранних этапах процесса проектирования также может привести к значительной экономии средств за счет сведения к минимуму необходимости будущих модернизаций и модификаций, которые обычно являются более дорогостоящими и разрушительными. Кроме того, здания с сертификацией BREEAM часто имеют более высокую рыночную стоимость. Согласно исследованию Плебанкевича и др., в зданиях, получивших более высокий рейтинг BREEAM, могут вырасти арендные ставки и стоимость недвижимости, что отражает предпочтение арендаторов и инвесторов к объектам недвижимости, которые демонстрируют экологическую ответственность и снижают эксплуатационные расходы.

Таким образом акцент на здоровье и благополучие является важным компонентом сертификации BREEAM. Учитывая качество воздуха в помещении, естественное освещение и тепловой комфорт еще на стадии проектирования, здания могут обеспечить более здоровую и комфортную среду для резидентов. Этот аспект не только повышает удовлетворенность резидентов, но также может привести к повышению производительности. Исследования Пясецкий и др. [3] указывает, что здания, сертифицированные по BREEAM, часто характеризуются улучшенным качеством окружающей среды внутри помещений, что коррелирует с лучшими показателями здоровья и удовлетворенности резидентов.

Тематические исследования, освещенные Пясецкий и др. [3] демонстрируют измеримые преимущества интеграции BREEAM на этапе проектирования. Например, включение передовых систем вентиляции и выбор материалов с низким уровнем выбросов на этапе проектирования могут снизить общее количество летучих органических соединений (TVOC) в воздухе, которые имеют важное значение для поддержания хорошего качества воздуха в помещении. Более того, правильное расположение окон и выбор остекления могут улучшить естественное освещение, уменьшая зависимость от искусственного освещения и тем самым экономя энергию.

Экономические и социальные аспекты BREEAM

Процесс сертификации BREEAM не только отражает приверженность экологической устойчивости, но также влияет на экономические и социальные аспекты строительных проектов.

Например, здания, сертифицированные по BREEAM, часто имеют более высокую рыночную стоимость и привлекают более высокие цены на аренду и продажу по сравнению с несертифицированными зданиями. Исследования, проведенные Шибани и др. [5] показывает, что в Великобритании офисные здания, сертифицированные по BREEAM, имеют более высокий уровень заполняемости и могут обеспечивать арендную плату до 7% по сравнению с несертифицированными зданиями. Такие показатели отражают более низкие эксплуатационные расходы, связанные с энергоэффективными зданиями, а также растущий спрос

арендаторов на экологически устойчивую недвижимость.

Более того, здания с более высокими уровнями сертификации BREEAM, такими как «Excellent» или «Outstanding», могут достичь еще большей дифференциации на рынке, повышая свою инвестиционную привлекательность. Эксплуатационная экономия за счет снижения энергопотребления и использования воды также способствует экономической жизнеспособности этих зданий на протяжении их жизненного цикла, предлагая долгосрочную экономию, которая компенсирует первоначальные затраты на устойчивое проектирование и строительство.

Социальные последствия BREEAM также глубоки, особенно с точки зрения здоровья и производительности резидентов. Здания, спроектированные и построенные в соответствии со стандартами BREEAM, обычно обеспечивают лучшую внутреннюю среду, характеризующуюся улучшенным качеством воздуха, лучшим освещением и оптимальным тепловым комфортом. Пясецкий и др. [3] подчеркивают, что здания, сертифицированные по BREEAM, с современными системами вентиляции и материалами с низким уровнем выбросов значительно улучшают качество воздуха в помещениях, что напрямую связано со здоровьем и благополучием резидентов.

Акцент на экологически безопасных вариантах транспорта, таких как велосипеды, для которых предусматривается соответствующая инфраструктура, а также общественный транспорт, расположенному в комфортной доступности - способствует более здоровому образу жизни пользователей зданий. Эти функции не только поддерживают физическое здоровье, но и способствуют снижению выбросов углекислого газа, связанных с поездками на работу.

Влияние BREEAM на социальные и экономические аспекты строительных проектов можно оценить количественно с помощью различных тематических исследований. Например, исследование Шибани и др. [5] отметили, что стоимость зданий с сертификацией BREEAM выросла примерно на 10% по сравнению с аналогичными зданиями без сертификации. Кроме того, в этих зданиях сообщалось о более низком уровне прогулов и более высокой удовлетворенности сотрудников благодаря более

здоровой внутренней среде и предоставляемым удобствам.

Пясецкий и др. [3] также отметили, что внедрение руководящих принципов BREEAM на этапе проектирования привело к снижению годовых затрат на электроэнергию на 20%, продемонстрировав экономические преимущества методов устойчивого строительства.

Практические примеры: анализ реализованных проектов

Анализ завершенных проектов, получивших сертификацию BREEAM, дает конкретное представление о практическом применении и преимуществах стандартов BREEAM. Эти тематические исследования иллюстрируют, как стратегии проектирования и строительства интегрируют устойчивость и демонстрируют результаты с точки зрения экологических, экономических и социальных последствий.

Пример 1: Штаб-квартира кооперативной группы, Манчестер, Великобритания.

Штаб-квартира Кооперативной группы, One Angel Square (рис. 1), получила «Outstanding» рейтинг BREEAM с оценкой 95,16%, что сделало ее одним из самых экологически чистых больших зданий в Европе на момент ее завершения в 2013 году. Здание имеет двойную обшивку. Фасад, который максимизирует естественное освещение при минимизации теплопотерь, энергоэффективную комбинированную систему отопления и электроэнергии и возможности сбора дождевой воды. Эти функции способствуют снижению энергопотребления на 50% по сравнению с предыдущей штаб-квартирой. Использование экологически чистых материалов и внедрение высокоэффективной системы управления зданием еще раз подтверждают соответствие здания стандартам BREEAM.

Рис. 1. One Angel Square, Манчестер, Великобритания

Пример 2: The Edge, Амстердам, Нидерланды

The Edge в Амстердаме (рис. 2) – офис компании Deloitte, получил также «Outstanding» сертификат BREEAM с рекордным баллом 98,4%. Это здание демонстрирует инновационный подход к устойчивому проектированию, включающий большое количество солнечных панелей, материалы, полученные из этических источников, а также современную систему управления энергопотреблением, в которой используется светодиодная система освещения

с питанием от Ethernet, которая значительно снижает энергопотребление здания. Дизайн также подчеркивает благополучие сотрудников: многосветный атриум, обеспечивающий достаточное количество естественного света, и интерактивные рабочие пространства, предназначенные для содействия сотрудничеству и творчеству. The Edge известен своей способностью генерировать больше электроэнергии, чем потребляет, что делает его зданием с чистой положительной энергией.

Рис. 2. The Edge, Амстердам, Нидерланды

Пример 3: Здание LEO, Мюнхен, Германия

Здание LEO в Мюнхене (рис. 3), получившее оценку «Excellent» по стандарту BREEAM, служит следующим ярким примером интеграции энергоэффективности в коммерческое пространство. Ключевые особенности включают в себя усовершенствованный дизайн фасада, который снижает тепловые нагрузки, сад на крыше, который улучшает изоляцию и

уменьшает стоки, а также энергоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Эти функции в совокупности улучшают экологические характеристики здания, одновременно снижая эксплуатационные расходы. В здании LEO Building также имеются обширные помещения для хранения велосипедов и станции зарядки электромобилей, что обеспечивает его обитателям варианты экологически безопасного передвижения на работу.

Рис. 3. LEO, Мюнхен, Германия

Эти тематические исследования подчеркивают успешное внедрение стандартов BREEAM в коммерческих и офисных зданиях в разных географических точках. Достигнув высоких оценок BREEAM, эти здания демонстрируют значительное улучшение энергоэффективности, снижение воздействия на окружающую среду, а также повышение комфорта и благополучия резидентов. Эти проекты служат примером того, как сертификация BREEAM может определять и подтверждать цели устойчивого развития строительных проектов, в конечном итоге способствуя созданию более устойчивой искусственной среды.

Каждый проект уникальным образом решает проблемы устойчивого проектирования и эксплуатации, демонстрируя адаптируемость и эффективность BREEAM в продвижении и достижении устойчивости искусственной среды. Эти примеры служат ценными ориентирами для будущих проектов, направленных на достижение аналогичных целей устойчивого развития.

Заключение

В этом обзоре изучены многогранные последствия и преимущества сертификации BREEAM при проектировании, строительстве и эксплуатации коммерческих и офисных зданий. Было показано, что комплексный подход

BREEAM к оценке устойчивости зданий существенно влияет не только на экологические характеристики зданий, но также на их экономическую жизнеспособность и социальную желательность.

Интеграция стандартов BREEAM на этапе проектирования позволяет разработчикам и архитекторам внедрять устойчивость в саму структуру зданий, в результате чего создаются конструкции, которые не только эффективно используют ресурсы, но и способствуют улучшению здоровья и комфорта резидентов. Экономический анализ показывает, что здания, сертифицированные по BREEAM, часто имеют более высокую рыночную стоимость и обеспечивают экономию эксплуатационных расходов, что делает их разумной инвестицией на конкурентном рынке недвижимости. Кроме того, обсуждаемые тематические исследования подчеркивают практическое применение стандартов BREEAM и демонстрируют ощутимые преимущества такой сертификации благодаря инновационным архитектурным проектам и передовым строительным технологиям.

По мере усиления глобального внимания к устойчивому развитию роль строгих и целостных методов оценки зданий, таких как BREEAM, становится все более важной. Устанавливая высокие стандарты экологических показателей, BREEAM подталкивает отрасль к более устойчивым практикам, которые крайне необходимы перед лицом экологических проблем и меняющихся требований рынка. Таким образом, BREEAM не только способствует достижению непосредственных целей по

снижению воздействия зданий на окружающую среду, но также согласуется с более широкими социальными целями устойчивого развития и устойчивости.

Литература

1. da Silva K. P., Ramirez K. N. Green buildings: a worldwide overview on leed, breeam and green star certifications Green buildings: uma análise do panorama mundial das certificações leed, breeam e green star // Brazilian Journal of Development. – 2021. – Т. 7. – №. 8. – С. 82761-82778.
2. Plebankiewicz E., Juszczak M., Kozik R. Trends, costs, and benefits of green certification of office buildings: a Polish perspective // Sustainability. – 2019. – Т. 11. – №. 8. – С. 2359.
3. Piasecki M. et al. The approach of including TVOCs concentration in the indoor environmental quality model (IEQ)-Case studies of BREEAM certified office buildings // Sustainability. – 2018. – Т. 10. – №. 11. – С. 3902.
4. Искусство эко-строительства: как работает экологическая сертификация в современном девелопменте. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.techinsider.ru/technologies/717043-iskusstvo-eko-stroitelstva-kak-rabotaet-ekologicheskaya-sertifikaciya-v-sovremennom-developmente/>
5. Shibani A. et al. The impact of green certification BREEAM on occupancy rates of commercial buildings in the UK // International journal of innovations in engineering research and technology. – 2021. – Т. 8. – №. 9. – С. 153-167.

MANVELOVA Svetlana

Lead manager of the product development department of real estate projects,
IG Absolute, Russia Moscow

**MEASURES TO IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY
OF COMMERCIAL AND OFFICE BUILDINGS AT THE DESIGN STAGE
(BREEAM CERTIFICATION)**

Abstract. *This paper investigates the impact of BREEAM certification on the design, economic viability, and social aspects of commercial and office buildings. Utilizing a structured review of contemporary literature and a series of case studies, the study aims to elucidate the benefits of incorporating BREEAM standards at the initial design stages and throughout the building lifecycle. The findings reveal that early integration of BREEAM criteria significantly enhances building sustainability, leading to reduced operational costs, higher market values, and improved occupant well-being. Economic analyses indicate that BREEAM-certified buildings attract premium market values and experience increased occupancy rates, while case studies demonstrate practical applications and innovative sustainability practices. The paper concludes that BREEAM certification is instrumental in driving the construction industry towards more sustainable practices, supporting broader environmental and social goals. This research contributes to the discourse on sustainable building practices by highlighting the comprehensive benefits of BREEAM in the commercial real estate sector.*

Keywords: *BREEAM certification, sustainable building, commercial buildings, office buildings, design stage integration, environmental impact, economic viability, occupant well-being, sustainable development, construction industry sustainability.*